

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING ILMIY-FALSAFIY DUNYOQARASHNI RIVOLJANTIRISH MODEL VA UNI LOYIHALASH SHART-SHAROITLARI

© Yuldasheva X.J¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish shart-sharoitlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi - bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini shakllantirish uchun falsafiy yondashuv asosida pedagogik jarayonni tashkil etish zarurati va modelni ishlab chiqish shart-sharoitlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda N.V.Ippolitov, V.V.Krayeveskiy, E.A.Kryukova, V.V.Serikov, A.A.Piligin va boshqa olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi, shuningdek, ilmiy-falsafiy bilish strategiyalari va intellekt-karta texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirishda motivasion, jarayonga doir, reflektiv va korreksion komponentlarni o'z ichiga olgan kompleks modelni yaratish va uni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish muhimligini ko'rsatdi. Intellekt-karta va simulyatsion texnologiyalardan foydalanish ilmiy tafakkur va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirishda axborotlashtirilgan ta'lim muhitidan, individual va guruhli kognitiv strategiyalardan, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish samarali natija berishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: ilmiy-falsafiy dunyoqarash, pedagogik shart-sharoitlar, kognitiv strategiyalar, intellekt-karta, falsafiy tafakkur, innovatsion texnologiyalar, pedagogik faoliyat.

Iqtibos uchun: Yuldasheva X.J. Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashni rivojlantirish modeli va uni loyihalash shart-sharoitlari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.310–318.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

© Юлдашева Х.Ж¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируется разработка модели формирования и развития научно-философского мировоззрения будущих педагогов и условия её практической реализации.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — обоснование необходимости организации педагогического процесса на основе философского подхода для развития системного и критического мышления у будущих педагогов и разработка соответствующей модели.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проведен анализ научных работ Н.В.Ипполитовой, В.В.Краевского, Е.А.Крюковой, В.В.Серикова, А.А.Пилигина и других авторов, а также изучены стратегии научно-философского познания и возможности применения технологий интеллект-карт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что для развития научно-философского мировоззрения необходимо создание комплексной модели, включающей мотивационные, процессуальные, рефлексивные и коррекционные компоненты, а также использование цифровых и интерактивных образовательных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования подтвердили, что для успешного развития научно-философского мировоззрения будущих педагогов необходимо применять технологии цифрового обучения, индивидуальные и групповые когнитивные стратегии, а также инновационные педагогические технологии.

Ключевые слова: научно-философское мировоззрение, педагогические условия, когнитивные стратегии, интеллект-карты, философское мышление, инновационные технологии, педагогическая деятельность.

Для цитирования: Юлдашева Х.Ж. Модель развития научно-философского мировоззрения будущих педагогов и условия ее проектирования.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.310–318.

A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL WORLDVIEW OF FUTURE TEACHERS AND THE CONDITIONS FOR ITS DESIGN

© Yuldasheva X.J ¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the development of a model for shaping and enhancing the scientific-philosophical worldview of future educators and the conditions for its practical implementation.

AIM: The main objective of the study is to substantiate the need for organizing the pedagogical process based on a philosophical approach to develop systematic and critical thinking skills in future teachers and to design an appropriate model.

MATERIALS AND METHODS: The study involved the analysis of scientific works by N.V. Ippolitov, V.V. Krayevsky, E.A. Kryukova, V.V. Serikov, A.A. Piligin, and others, as well as an examination of scientific-philosophical cognition strategies and the use of mind mapping technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated the necessity of developing a comprehensive model for the formation of a scientific-philosophical worldview, incorporating motivational, procedural, reflective, and corrective components, and integrating digital and interactive educational technologies.

CONCLUSION: The study results confirmed that the effective development of the scientific-philosophical worldview of future educators requires the use of digital learning technologies, individual and group cognitive strategies, and innovative teaching methods.

Keywords: scientific-philosophical worldview, pedagogical conditions, cognitive strategies, mind maps, philosophical thinking, innovative technologies, pedagogical activity.

For citation: Yuldasheva X.J. (2025) 'A model for the development of the scientific and philosophical worldview of future teachers and the conditions for its design', *Inter education & global study*, №4(1), pp. 310–318. (In Uzbek).

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimining yangilanishi va rivojlanishi bilan birga pedagogik faoliyatga qo'yilayotgan talablar ham ortib bormoqda. Xususan, bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashi — ularning tafakkur darajasi, intellektual salohiyati, ijtimoiy mas'uliyati va kasbiy qadriyatlari shakllanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy-falsafiy dunyoqarash — bu insonning borliq, ong, jamiyat va ta'lim-tarbiya jarayonlari haqidagi chuqur, asoslangan qarashlari tizimi bo'lib, u pedagogik jarayonni ongli ravishda tashkil etish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, har bir ta'limiy faoliyatni puxta nazariy va mantiqiy asoslashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, kelajakdagi o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olish qobiliyatini shakllantirishda ilmiy-falsafiy yondashuv muhim o'rin tutadi. Shunday ekan, bo'lajak pedagoglarning ushbu dunyoqarashini rivojlantirish uchun mos model ishlab chiqish va uni amalga oshirishning ilmiy-pedagogik, metodik va tashkiliy shart-sharoitlarini aniqlash dolzarb ilmiy masala sanaladi. Mazkur tadqiqotda ushbu modelning konseptual asoslari, uning tarkibiy komponentlari, hamda real ta'lim muhitida samarali qo'llash mexanizmlari o'rganiladi. Shu bilan birga, o'quv jarayonining mazmuni, shakli va metodlarini qayta ko'rib chiqish asosida bo'lajak pedagoglarda mustahkam falsafiy qarashlar va ilmiy tafakkurni shakllantirish sharoitlari tahlil qilinadi.

Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish muammolarini tahlil etishning zarurati birinchidan, axborot-ta'lim muhiti sharoitida axborotlarni izlash,

tahlil qilish, saralash, tizimlashtirish, eslab qolish, saqlashning ularning kasbiy faoliyatida alohida ahamiyat kasb etishi, ikkinchidan, o'zining bo'lg'usi kasbiy faoliyatida ta'lim oluvchilarning ilmiy-falsafiy bilish, falsafiy dunyoqarashni namoyon qilish faolligini tashkil eta olishi belgilanadi.

Buning uchun esa, bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ko'rib chiqish va shu asosida model yaratish va modelni loyihalash imkoniyatlarini yoritib berdik.

ADABIYOTLAR TAHLILI

N.V.Ippolitov pedagogik shart-sharoitlarning quyidagi tasnifini ajratib ko'rsatgan:

- ta'limiy vazifalarni hal etish uchun o'quv jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar;

- pedagogik jarayon subyetlari shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan psixologik-pedagogik shart-sharoitlar;

- o'quv jarayonining texnologiya, shakl, metod va vositalarini aniqlab beruvchi didaktik shart-sharoitlar¹.

Muallifning fikriga qo'shilgan holda tashkiliy-pedagogik, psixologik-pedagogik va didaktik shart-sharoitlarni pedagogik shart-sharoitning komponentlari sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Tadqiqot obyekti bilan bog'liqlikda pedagogning kasbiy faoliyati, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashning o'ziga xosliklariga ham tavsif berib o'tamiz hamda bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tuzilmasida kognitiv kompetentlikning o'rni va rolini bayon etamiz.

Bir qator olimlar (V.V.Krayevskiy², YE.A.Kryukova³, V.V.Serikov⁴) tomonidan kasbiy ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni qaror toptirish yo'llari va ularning mohiyati borasidagi tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ular o'z ishlarida kasbiy pedagogik ta'limning asosiy vazifasi, o'qituvchining mavjud ilmiy bilimlar bilan qurollantirishdangina iborat emas, balki uning shaxs sifatida o'z mavqeini belgilab olishi, o'zligini anglashi, ijtimoiy muhitga nisbatan munosabatini shakllantirishda yordam berishi lozim bo'lgan vosita sifatida qaraydilar.

A.Piligin bo'yicha ilmiy faoliyat va falsafiy bilish strategiyalarni o'zlashtirish jarayoni quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

1 Ипполитова Н.В. Анализ понятия "Педагогические условия": сущность, классификация / Н.В.

Ипполитова, Н.С. Стерхова // General and Professional Education. –2012. – № 1. С. 12.

2 Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М.: Академия, 2003. – 256 с.

3 Крюкова Е.А. Личностно-развивающие образовательные технологии: природа, проектирование, реализация. Монография. –Волгоград. Перемена, 2000. – 97 с.

4 Сериков В.В. Личностный подход в образовании: Концепция и технологии. Монография. – Волгоград: Школа, 1994. – 152 с.

- 1) kognitiv strategiyalar (fanga doir va umumiy)ning talabalarning samarali tahlil etishi;
- 2) mavjud maqbul kognitiv strategiyalar(fanga doir va umumiy)ning samarali refleksiyasi;
- 3) talabalarning individual va meyoriy kognitiv strategiyalarni taqqoslay olishi;
- 4) fanga doir va umumiy (shaxsiy-bilish tajribasi) individual kognitiv strategiyalarni maqsadli va mustaqil chuqurlashtirib borishni amalga oshirish.

TAHLIL VA NATIJALAR. Turli bilim sohasi va o'quv fanlari bilan bog'liqlikda ilmiy faoliya va falsafiy bilish strategiyalar shakllantirilgan. Ularning barchasi quyidagi muayyan qadamlar ketma-ketligi, faoliyat bosqichlarini o'z ichiga oladi:

- topshiriqni o'qish;
- muammoni shakllantirish;
- muammoni hal etish variantlarini aniqlashtirish;
- qo'shimcha ma'lumotlarni izlash;
- bevosita topshiriq (muammolar, vaziyatlar) yechimini topish;
- natijalarni bayon etish va taqdim etish;
- o'z-o'zini tahlil etish, baholash va h.k.

Talabalarda ilmiy-falsafiy bilish faoliyati strategiyalarni rivojlantirish uch bosqichda amalga oshadi: 1) bilishga doir; 2) assosiativ; 3) individuallashtirish. Bilishga doir bosqichda ilmiy faoliyat strategiyalar avval egallangan bilimlarni aniqlashtirishga (muammoli suhbat) topshiriqlarni o'z ichiga oladi. Assosiativ bosqichda o'zlashtirishga (ilmiy-o'quv matnlari va ularga mos topshiriqlar) doir topshiriqlar taklif etiladi. Individuallashtirish bosqichida kognitiv strategiyalarning rivojlanganligini nazorat qilishga doir topshiriqlar taqdim etiladi.

A.A.Piliginning fikriga qo'shilgan holda ilmiy-falsafiy bilish faoliyati bilan bog'liq jarayonlarni majmuaviy dinamik tashkil etish sifatida strategiyalarning mohiyatini tushunish quyidagi ketma-ketlikdan iborat:

- maqsad va unga erishish mezonlarining o'zaro mosligi;
- natijalarga erishish bo'yicha harakatlar;
- faoliyat jarayoniga tuzatishlar kiritish;
- olingan natijalarni qayd etish.

Ana shunga muvofiq ilmiy-falsafiy strategiyalarning quyidagi komponentlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- motivasion – muammolarni anglash, faoliyat maqsadini belgilash;

5 Пилигин А.А. Познавательные стратегии школьников: от индивидуализации – к личностно-ориентированному образованию: Монография / А.А. Пилигин. – М.: Твои книги, 2012. – 27 с.

6 Пилигин А.А. Познавательные стратегии школьников: от индивидуализации – к личностно-ориентированному образованию: Монография / А.А. Пилигин. – М.: Твои книги, 2012. – 199 с.

- jarayonga doir – bilish faoliyatini bevosita loyihalash va amalga oshirish;
- refleksiv – faoliyatni baholash, natijalarini qayd etish.

Biroq bizningcha mazkur komponentlar sirasiga korreksion komponentni ham kiritish lozim:

- korreksion – agar vazifaga yechim topilmagan bo'lsa, yoki noto'g'ri bajarilgan bo'lsa, muammolarni hal etish usullarini aniqlashtirish.

Ilmiy-falsafiy dunyoqarashni rivojlantirish strategiyalari tasnifi

Tasniflash uchun asos	Kognitiv strategiyalarning toifalari
Ilmiy-falsafiy bilimlarni o'zlashtirishga ta'sir etish darajasiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - fikrlash jarayonlarining o'zaro aloqadorligiga tayanuvchi mikrostrategiyalar; - fikrlash jarayonlarining tashqi ta'sirlar bilan o'zaro aloqadorligini ochib beruvchi makrostrategiyalar; - mavjud strategiyalarni o'zgartirish uchun tashqi va ichki tartiblarning zaruriy ketma-ketligini aniqlab beruvchi metastrategiyalar; - insoniyatning madaniy tajribasini umumlashtirish asosida shaxsda rivojlanadigan megastrategiyalar yoki metasosial strategiyalar.
Faoliyat tajribasining o'ziga xosligiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - bilish funksiyalarining namoyon bo'lishi bilan bog'liq strategiyalar; - bilish faoliyatini boshqarish bilan bog'liq metakognitiv strategiyalar; - bilimlarni mustaqil o'zlashtirish tajribasiga asoslanuvchi mustaqil bilim olish strategiyalari.
Inson faoliyati sohasiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - faoliyatni boshqarishga taalluqli umumiy strategiyalar; - ma'lum bir faoliyat sohaga tegishli maxsus strategiyalar.
Strategiyaning maxsus elementlariga asoslanishiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - aniq bir subyekt uchun taalluqli elementlardan tashkil topadigan individual strategiyalar; - ko'pchilik subyektlarga xos elementlarga ega universal strategiyalar; - harakat va faoliyatning rasional aloqadorligini o'zida ifoda etuvchi maqbul strategiyalar
Faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshishiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - to'liq, sifatli natijalarga olib keluvchi samarali strategiyalar; - kutilgan natijaga erishish imkonini bermaydigan samarasi past strategiyalar.
Faoliyat subyektlari ishtirokiga ko'ra	<ul style="list-style-type: none"> - bir kishi tomonidan amalga oshiriladigan bilish faoliyatiga doir individual strategiyalar; - bir necha kishini hisobga olib va faoliyatini tashkil etish

		asosiga quriladigan guruhli kognitiv strategiyalar; - jamoatchilik uyushmalari, ma'lum bir avlod vakillari, madaniyat tajribasiga taalluqli ijtimoiy strategiyalar.
--	--	---

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida kasbiy faoliyatning turli sohalarida, shu jumladan pedagogik faoliyatda o'quv axborotlarini tizimlashtirishda intellekt-(mental, bilimlar, mindmaps) kartalardan foydalanish imkoniyati yuqori. Axborotlarning taqdim etishga doir chizma-tasviriy modelning mazkur turi amerikalik pedagoglar B. Deporter va M. Xenaki tomonidan taklif etilgan⁷. Intellekt-karta ko'proq axborotni idrok etish va uzatishda miyaning tabiiy ish faoliyatiga tayanadi. Buni namuna sifatida talabalarning freym modelini o'zlashtirishi jarayonida qo'llanilgan intellekt-kartani keltirib o'tish mumkin.

Intellekt-karta – namoyishlarni o'tkazish, qaror qabul qilish, o'z vaqtini rejalashtirish, katta miqdordagi ma'lumotlarni esda saqlash, aqliy hujumlarni o'tkazish, o'z-o'zini tahlil qilish, murakkab loyihalarni ishlab chiqish, mustaqil ta'lim, rivojlanish va shu kabi vazifalarni hal etishda ajoyib vosita bo'lib xizmat qiladi. Intellekt-kartalarni o'qitish jarayonida qo'llashga oid dastlabki tajribalar Toni Byuzen tomonidan amalga oshirilgan.

Hozirgi vaqtda intellekt-kartalarni tuzish bo'yicha ko'plab kompyuter dasturlari mavjud va ularni tekinga yuklab olish mumkin:

1) onlayn rejimda intellekt-karta (mindmaps) tuzish uchun Google korporasiyasining Soggleot ilovasi. Kompyuterda kartalarni pdf va png formatda saqlash imkonini beradi.

2) xmind (<http://www.xmind.net/>);

3) FreeMind (<http://freemind.sourceforge.net/>);

4) MindMeister (<https://www.mindmeister.com/ru>), intellekt-kartalarni chizish uchun onlayn-xizmat, offlayn rejimda ham ishlash imkoniyati mavjud;

5) EDraw (<https://www.edrawsoft.com/freemind.php>).

Tadqiqotlar tahlili ilmiy-falsafiy dunyoqarashni rivojlantirishning qator pedagogik texnologiyalari mavjudligini ko'rsatdi. Ular orasida quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin: o'yin texnologiyalari; loyiha ta'lim texnologiyasi; muammoli ta'lim texnologiyasi; refleksiv texnologiyalar; rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi; ssenariyli-kontekstli texnologiy.

Yaxlit pedagogik jarayon natijasi unga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlariga doir umumiy pedagogika, pedagogik nazariyasi, shuningdek, turli fanlarni o'qitish metodikasi bilan bog'liq qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan. "Metod" tushunchasiga turlicha ta'rif berilgan. Mazkur ta'riflar orasida so'nggi yillarda nashr ettirilgan B. Xodjayev tomonidan yozilgan "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti"

⁷ Депортер Б., Хенаки М. Квантовое обучение: Разбудите спящего в вас гения. – Мн: ООО «Попурри», 1998. – 384 с.

darsligida keltirib o'tilgan qoida o'zining to'liqligi va to'g'riligi bilan ajralib turadi: "Ta'lim metodlari deyilganda o'rginalayotgan materialni egallashga qaratilgan, turli didaktik vazifalarni hal etish bo'yicha o'qituvchining o'rgatuvchilik ishi va o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig'indisi tushuniladi"⁸. O'z fikrini davom ettirib olim "Didaktikada shuningdek, ta'lim usullari atamasi ham keng qo'llanadi. Ta'lim usuli – ta'lim metodining tarkibiy qismi yoki alohida tomoni. Metodlar bilan usullar munosabati o'zaro bir-biriga bog'langan. Usul va metod butun va qism sifatida bir-biriga bog'lanadi. Usullar yordamida faqat pedagogik yoki o'quv vazifasining bir qismi hal qilinadi. Va aksincha, xuddi shu metod turli o'qituvchilar tomonidan turli usullarda ochib berilishi mumkin"⁹, degan xulosaga kelgan.

XULOSA. Xulosa qilganda, bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish metod, shakl va vositalari imkoniyatlari haqida yagona fikr kuzatilmaydi. Ilmiy-falsafiy dunyoqarashni rivojlantirishning shart-sharoitlari bo'yicha tadqiqotlar tahlili talabalarning ilmiy-falsafiy bilish faoliyatini rag'batlantirishning quyidagi metodlarini ajratib ko'rsatish imkonini berdi:

1. Emosional-rag'batlovchi metodlar: emosional-axloqiy vaziyatlarni yaratish; rag'batlash; falsafiy bilishga doir o'yinlar; o'quv munozarasi; istiqbolni prognozlash; ta'lim jarayonini tashkil etishda faol metodlardan foydalanish; yorqin ko'rgazmali-obrazli tasavvurlarni hosil qilish.

2. Falsafiy bilishga qiziqishni rivojlantirish metodlari: o'quv materialini idrok etishga tayyorgarlikni shakllantirish; hayotiy tajribaga asoslanish; ijodiy izlanishga doir vaziyatlarni yaratish; falsafiy va mantiqiy topqirlikka asoslangan topshiriqlarni taqdim etish; muammoli vaziyatlarni yaratish, aqliy hujum.

3. Mas'uliyatlilik va majburiyatni anglashni shakllantirish metodlari: ta'limning shaxs uchun ahamiyatining anglanishini tarkib toptirish, o'quv jarayoniga qo'yiladigan talablarni taqdim etish; tezkor nazorat.

Mualliflar o'qitilayotgan fanning xususiyati, ta'limning turli bosqichlarida ta'lim oluvchilarning yosh xususiyati bilan bog'liqlikda turli metodikalardan foydalanishadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ипполитова Н.В. Анализ понятия "Педагогические условия": сущность, классификация / Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова // General and Professional Education. –2012. – № 1. С. 12.
2. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М.: Академия, 2003. – 256 с.

⁸ Xodjajev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017. – 95b.

⁹ Xodjajev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017. – 95b.

3. Крюкова Е.А. Личностно-развивающие образовательные технологии: природа, проектирование, реализация. Монография. – Волгоград. Перемена, 2000. – 97 с.
4. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: Концепция и технологии. Монография. – Волгоград: Школа, 1994. – 152 с.
5. Пилигин А.А. Познавательные стратегии школьников: от индивидуализации – к личностно-ориентированному образованию: Монография / А.А. Пилигин. – М.: Твои книги, 2012. – 27 с.
6. Пилигин А.А. Познавательные стратегии школьников: от индивидуализации – к личностно-ориентированному образованию: Монография / А.А. Пилигин. – М.: Твои книги, 2012. – 199 с.
7. Депортер Б., Хенаки М. Квантовое обучение: Разбудите спящего в вас гения. – Мн: ООО «Попурри», 1998. – 384 с.
8. Xodjayev V.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017. – 95b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yuldasheva Xusnidaxon Jumanazar qizi**, o'qituvchi [Юлдашева Хуснидахон Жуманазар қизи, преподаватель], [Yuldasheva J.Xusnidaxon teacher]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: Г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]